

Дата публикации: 2 декабря 2022

DOI: 10.52270/26585561_2022_16_18_63

Исторические науки

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КУРСАНТОВ ФСИН (ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Беренов Александр Рашидович¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский институт ФСИН России, ул. Иркутская 1а, Воронеж, Россия

Аннотация

Предметом исследования автора статьи является историческая память курсантов ФСИН об Отечественной войне 1812 года. Цель исследования заключается в выявлении знаний о ключевых моментах Отечественной войны 1812 года будущих офицеров ФСИН. Эмпирической базой статьи является массив социологических данных, полученных в результате анкетирования курсантов 17 – 24 лет. В исследовании был применён метод квотной выборки.

Ключевые слова: курсанты, историческая память, Отечественная война 1812 года, патриотизм.

I. ВВЕДЕНИЕ

Отечественная война 1812 года – знаменательное историческое событие в жизни нашей страны. Победа в этой войне подтвердила превосходство нашей армии над объединённой Европой. Особую актуальность это приобретает на современном этапе.

Поэтому в год 210-летия Отечественной войны 1812 года, в сентябре 2022 года, в Воронежском институте ФСИН России было проведено социологическое исследование с целью проверки знаний курсантов об Отечественной войне 1812 года.

Объектом проведенного исследования выступили курсанты инженерно-технического и юридического факультетов, в возрасте от 17 до 24 лет.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В исследовании был применен метод квотной выборки. Всего было опрошено 158 человек: 78 курсантов инженерно-технического факультета (из них 38 девушек), 80 курсантов юридического факультета (из них 38 девушек).

При формировании репрезентативной выборочной совокупности, помимо возраста и профиля факультета, учитывалась также такая социально-демографическая характеристика как пол. Применён анкетный способ получения информации.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В войне 1812 года, кроме армии воевали широкие народные массы, поэтому она и получила название "Отечественная". Можно заметить (Таблица № 1), что в целом большинство курсантов знают правильный ответ. Особенно хорошо это знают девушки, абсолютно все юридического факультета и подавляющее большинство инженерно-технического факультета. У юношей курсантов большой популярностью пользовался также ответ, что название войны произошло, из-за угрозы над Отечеством, при этом у ребят инженерно-технического факультета этот ответ занял даже первое место. Трудно сказать, с чем связан этот выбор, возможно, их просто смутило слово "Отечество" в ответе.

Таблица № 1. Почему война 1812 года получила название "Отечественная"? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Нависла угроза над Отечеством	55	10,52	38,09	-
Воевали кроме армии, широкие народные массы	45	78,94	57,14	100
Из-за высокого патриотизма	-	10,52	4,76	-
Такое название дал М.И. Кутузов на совещании в Филях	-	-	-	-

В войсках Наполеона были представлены почти все страны Европы, от Португалии до Дании и от Польши до Италии. Из заметных стран не участвовала Швеция и Англия, последняя при этом была нашим своеобразным союзником. При ответе на этот вопрос (Таблица № 2), большинство курсантов также верно ответили, что солдаты из Англии не принимали участие в походе Наполеона на Россию. Наверное, все-таки помнят из школьного курса Истории России, что Англия в тот момент была врагом Франции. Около четверти всех респондентов также ошибочно считают, такая далекая и экзотическая страна как Португалия не участвовала в войне против России.

Таблица № 2. Из какой страны не было солдат в армии Наполеона напавшем на Россию в 1812 году? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Польша	15	15,78	38,09	-
Англия	55	31,56	66,66	73,68
Италия	5	15,78	-	-
Австрия	-	15,78	4,76	-
Португалия	25	21,05	28,57	26,31

Вопрос о том, кто был главнокомандующим русской армией в начальный период Отечественной войны 1812 года (Таблица № 3), заметно разделил своими ответами девушек и юношей.

Если половина опрошенных юношей правильно ответили, что им был М.Б. Барклай де Толли, то более половины опрошенных девушек ответили, что М.И. Кутузов, который на самом деле был назначен только после Смоленского сражения. Хотя надо сказать, что ответ про Кутузова М.И. был вторым по популярности ответом и среди юношей.

Таблица № 3. Кто был главнокомандующим русской армией в начальный период Отечественной войны 1812 года? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
М.И. Кутузов	25	52,63	38,09	57,89
П.И. Багратион	15	21,05	4,76	15,78
М.Б. Барклай де Толли	50	21,05	52,38	26,31
Н.Н. Раевский	10	5,26	4,76	-

Главная причина отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 г. это стремление избежать генерального сражения перед лицом превосходящих сил и сохранить кадровые части. В основном большинство, за исключением девушек инженерно-технического факультета, правильно ответили (Таблица № 4). Удивило лишь, что второй по популярности причиной у курсантов инженерно-технического факультета была надежда на поддержку войск антинаполеоновской коалиции.

Таблица № 4. Одна из причин отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 г.? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Неблагоприятные погодные условия	-	26,31	9,52	5,26
Стремление избежать генерального сражения перед лицом превосходящих сил противника	65	31,57	66,66	63,15
Надежда на поддержку войск антинаполеоновской коалиции	30	31,57	9,52	5,26
Незаконченная война с Турцией	5	10,52	14,28	26,31

Ключевым моментом Бородинского сражения были бои за Семеновские флеши на левом фланге русской армии. Именно здесь героически погиб командующий левым флангом П.И. Багратион. Этот факт большинству курсантов юношей известен (Таблица № 5). Девушки обоих факультетов ответ - Багратион поставили на второе место. Самый популярный у девушек юридического факультета ответ - М.Б. Барклай де Толли, в то время как у девушек инженерно-технического факультета – Н.Н. Раевский. Как и в случае с главнокомандующим русской армией в начальный период, девушки плохо запоминают военных руководителей, возможно не считая это важным.

Таблица № 5. Кто командовал левым флангом русской армии в Бородинском сражении, где произошел бой за флеши? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Ф.П. Уваров	5	21,05	9,52	5,26
П.И. Багратион	35	26,31	42,85	31,57
М.Б. Барклай де Толли	35	21,05	28,56	52,63
Н.Н. Раевский	25	31,57	19,04	10,52

В ноябре 1812 года состоялось сражение на реке Березина, где французская армия была окончательно разгромлена. Об этом знают, только юноши инженерно-технического факультета (Таблица № 6). Самым популярным оказался ответ – Бородинское сражение, даже 30% юношей инженерно-технического факультета, которые в целом правильно ответили. На третьем месте оказался ответ про Смоленское сражение. Возможно, во время преподавания истории в школе не обращают особого внимания на сражения у реки Березина и оно не отложилось у курсантов в памяти.

Таблица № 6. Какое сражение довершило разгром французской армии? (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов	Инженерно-технический факультет		Юридический факультет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Бородинское	30	63,15	47,61	42,10
Смоленское	5	10,52	19,04	10,52
На реке Березине	60	21,05	19,04	31,57
При Малоярославце	5	5,26	14,28	5,26

В целом курсанты знакомы с ключевыми моментами Отечественной войны 1812 года, хотя есть несколько проблемных мест в их знаниях. Так девушки плохо знают, кто был главнокомандующим русской армией в начальный период войны и командующим левым флангом в Бородинском сражении. Также плохо знают курсанты про сражение, которое довершило разгром французской армии в этой войне.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курсанты, как и другие представители современной молодежи, являются будущим нашей страны, поэтому знание истории нашей страны для них жизненно важно. Молодежь в современной России воспитана на культе потребления и это ставит будущее нашей страны под угрозу, поэтому вопрос хорошего знания истории является сейчас одним из важнейших. Ведь известно, чтобы понимать настоящее и не сделать ошибок в будущем, надо не забывать прошлое. Так многие в настоящее время из-за недостаточного знания истории не совсем понимают причин, которые привели к проведению специальной военной операции на Украине, а также к чему бы это могло привести в итоге.

Проведенное исследование показало, что знания курсантов о таком важном событии в нашей истории как Отечественная война 1812 года не являются достаточно полными. Все это свидетельствует о недостаточном количестве времени выделяемым на изучение истории России, так например, в Воронежском институте ФСИН России у курсантов инженерно-технического факультета изучению этой дисциплины отводится небольшое количество часов (54 академических часа), а на юридическом факультете вообще ее нет. К счастью, в последнее время ситуация начала изменяться в лучшую сторону.

Отрадно видеть, что Минобрнауки собирается увеличить количество часов (144 академических часа) преподавания в вузах вне зависимости от их специализации. Повышенное внимание к изучению истории России в вузах будет способствовать формированию у курсантов чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны и позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ашурков В.Н. Тульские оружейники в 1812 году. Вопросы истории. 1987. Вып. 11. С. 181-184.
- Военский К.А. Континентальная система 1812-1912. Отечественная война и русское общество. М., 1912. Т. 3. С. 221-232.
- Жилин П.А. Военное искусство русской армии в Отечественной войне 1812 года. Военная мысль. 1962. Вып. 6. С. 56-65.
- Звавич И. Вероломство Пруссии в отношении России в 1812 году. Исторический журнал. 1944. С. 81-87.
- Земцов В.Н. Россия глазами европейцев в 1812 году. Европа в контексте диалога Запада и Востока: Материалы межвуз. науч. конф. Екатеринбург. 1998. С. 117-120.
- Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Л., 1991. 383 с.
- Казаков Н.И. Внешняя политика России перед войной 1812 года. 1812 год: к 150-летию Отечественной войны. М., 1962. С. 9-30.
- Косарева Л.М. Предмет науки: Социально-философский аспект проблемы. М., 1977. 157 с.
- Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени: Философский аспект проблемы. М., 1989. 155 с.
- Манфред А.З, Смирнов Н.А. Империя Наполеона. Международные отношения в период наполеоновских войн. Всемирная история. М., 1959. Т. 6. С. 86-112.
- Минобрнауки России определило обязательный минимум изучения истории России в вузах [Электронный ресурс] URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59646/> (дата обращения: 12.10.2022).
- Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. М, 1898. 356 с.
- Нарочницкий А.Л. Внешняя политика России XIX и начала XX века. Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М, 1986. С. 114-127.
- Попов А.Н. Отечественная война 1812 года. Историческое исследование Александра Николаевича Попова. Т. 1. Отношения России с европейскими державами перед войной 1812 года М, 1905. 203 с.
- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. 598 с.
- Сивков К.В. Финансы России перед войной 1812 года 1812-1912. Отечественная война и русское общество. М., 1911. Т. 2. С. 259-270.
- Сироткин В.Г. Тильзитский мир. Французский ежегодник, 1963. М, 1964. С. 62-89.
- Цвиркун В. Крестная сила: духовенство в Отечественной войне. Родина. 1992. Вып. 6-7. С. 83.

THE PATRIOTIC WAR OF 1812 IN THE HISTORICAL MEMORY CADETS FSIN (EMPIRICAL RESEARCH EXPERIENCE)

Berenov, Alexander Rashidovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 1a, Irkutskaya Street, Voronezh, Russia

Abstract

The subject of the author's research is the historical memory of the FSIN cadets about the Patriotic War of 1812. The purpose of the study is to identify knowledge about the key moments of the Patriotic War of 1812 of future FSIN officers. The empirical base of the article is an array of sociological data obtained as a result of a survey of cadets aged 17-24 years. The quota sampling method was used in the study.

Keywords: cadets, historical memory, Patriotic War of 1812, patriotism.

REFERENCE LIST

- Ashurkov V.N. Tul'skie oruzhejniki v 1812 godu. Voprosy istorii. 1987. Vyp. 11. S. 181-184.
- Cvirkun V. Krestnaya sila: duhovenstvo v Otechestvennoj vojne. Rodina. 1992. Vyp. 6-7. S. 83.
- Kagan M.S. Sistemnyj podhod i gumanitarnoe znanie. L., 1991. 383 s.
- Kazakov N.I. Vneshnyaya politika Rossii pered vojnoj 1812 goda. 1812 god: k 150-letiyu Otechestvennoj vojny. M., 1962. S. 9-30.
- Kosareva L.M. Predmet nauki: Social'no-filosofskij aspekt problemy. M., 1977. 157 s.
- Kosareva L.M. Sociokul'turnyj genezis nauki novogo vremeni: Filosofskij aspekt problemy. M, 1989. 155 s.
- Manfred A.Z, Smirnov N.A. Imperiya Napoleona. Mezhdunarodnye otnosheniya v period napoleonovskih vojn. Vsemirnaya istoriya. M., 1959. T. 6. S. 86-112.
- Milyukov P.N. Glavnye techeniya russkoj istoricheskoy mysli. M, 1898. 356 s.
- Minobrnauki Rossii opredelilo obyazatel'nyj minimum izucheniya istorii Rossii v vuzah [Elektronnyj resurs] URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59646/> (data obrashcheniya: 12.10.2022).
- Narochnickij A.L. Vneshnyaya politika Rossii XIX i nachala XX veka. Problemy metodologii i istochnikovedeniya istorii vneshnej politiki Rossii. M, 1986. S. 114-127.
- Popov A.N. Otechestvennaya vojna 1812 goda. Istoricheskoe issledovanie Aleksandra Nikolaevicha Popova. T. 1. Otnosheniya Rossii s evropejskimi derzhavami pered vojnoj 1812 goda M, 1905. 203 s.
- Semennikova L.I. Rossiya v mirovom soobshchestve civilizacij. M., 1994. 598 s.

Sirotkin V.G. Til'zitskij mir. Francuzskij ezhegodnik, 1963. M, 1964. S. 62-89.

Sivkov K.V. Finansy Rossii pered vojnoj 1812 goda 1812-1912. Otechestvennaya vojna i russkoe obshchestvo. M., 1911. T. 2. S. 259-270.

Voenskij K.A. Kontinental'naya sistema 1812-1912. Otechestvennaya vojna i russkoe obshchestvo. M., 1912. T. 3. S. 221-232.

Zemcov V.N. Rossiya glazami evropejcev v 1812 godu. Evropa v kontekste dialoga Zapada i Vostoka: Materialy mezhvuz. nauch. konf. Ekaterinburg. 1998. S. 117-120.

Zhilin P.A. Voennoe iskusstvo russkoj armii v Otechestvennoj vojne 1812 goda. Voennaya mysl'. 1962. Vyp. 6. S. 56-65.

Zvavich I. Verolomstvo Prussii v otnoshenii Rossii v 1812 godu. Istoricheskij zhurnal. 1944. S. 81-87.